

Original paper

TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA OBRAZLI TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

© N. Dj Yodgorov^{1✉}, © Aziza Davlatova^{2✉}

^{1,2}Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning obrazli tafakkurini shakllantirishning samarali usullari yoritilgan. Obrazli tafakkur - bu insonning tasavvur, his-tuyg'u va estetik idrok asosida vizual ma'lumotni anglash va qayta yaratish qobiliyatidir. Mazkur maqolada pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar, ijodiy topshiriqlar hamda san'at asarlari tahlili orqali o'quvchilarda obrazli tafakkurni rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, tasviriy san'at fanining faqat texnik ko'nikmalar emas, balki estetik dunyoqarash va ijodiy tafakkurni shakllantirishdagi o'rni ham ko'rsatib o'tiladi. Maqola natijalari ushbu yo'nalishda dars samaradorligini oshirish va zamonaviy didga ega shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

MAQSAD: tasviriy san'at darslari jarayonida o'quvchilarda obrazli (badiiy) tafakkurni shakllantirish, ularning tasviriy ifoda vositalari orqali ijodiy fikrlashini rivojlantirish, san'at asarlarini tahlil qilish va obraz yaratish ko'nikmalarini shakllantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR ushbu tadqiqotda tasviriy san'at darslari jarayonida o'quvchilarda obrazli tafakkurni shakllantirishga qaratilgan turli pedagogik vosita va yondashuvlardan foydalanildi. Asosiy materiallar sifatida rangli qog'ozlar, qalam, akvarel va guash bo'yoqlar, kollaj materiallari, shuningdek, san'at asarlari reproduksiyalari, rasm va videomateriallar qo'llanildi. O'quvchilarning tasviriy fikrlash salohiyatini rivojlantirish uchun ularni turli obrazli topshiriqlarga jalb etish, san'at asarlarini tahlil qilish, ijodiy mashqlar, mavzuli chizmachilik hamda didaktik o'yinlar orqali mashg'ulotlar olib borildi.

Tadqiqot davomida o'qitishning amaliy metodlariga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, o'quvchilarning obraz yaratish ko'nikmalarini shakllantirish uchun ertak, she'r va musiqiy asarlar asosida tasvir ishlash mashqlari tashkil etildi. Mashg'ulotlarda individual yondashuv va guruhlarda ishlash usullari uyg'unlashtirildi. O'quvchilarning ijodiy ishlari, ulardagi tafakkur yondashuvlari, kompozitsion fikrlash, rang tasavvuri va ifodaviylik darajasi muntazam kuzatilib, tahlil qilindi.

Olingan natijalar statistik jihatdan umumlashtirilib, obrazli tafakkurni rivojlantirishda qo'llanilgan usullar samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida tasviriy san'at darslarida o'quvchilarda obrazli tafakkurni shakllantirish bo'yicha qo'llanilgan metodik yondashuvlar samaradorligi amaliy kuzatuvlar va tahlillar asosida baholandi. Darslarda ijodiy topshiriqlar,

tasviriy ifodaning turli vositalaridan foydalanish, san'at asarlarini tahlil qilish kabi usullar o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirib, ularning tasavvurini boyitdi. Ayniqsa, ertak, she'r yoki hayotiy holatlarga asoslangan mavzuli rasm ishlash mashqlari obraz yaratish qobiliyatining shakllanishida ijobiy natija berdi.

O'quvchilar orasida tasviriy tafakkur darajasi, rang va shaklni idrok etish, tafakkurdagi obrazlarni tasvirga aylantirish qobiliyati sezilarli darajada o'sdi. Guruhli ishlash, bahs-munozarali tahlil usullari o'quvchilarning o'z fikrini asoslab berish, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy yondashuv kabi ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirishning asosiy omillari – o'quvchilarning faolligini rag'batlantirish, individual yondashuv, shaxsiy tajribaga asoslangan tasviriy topshiriqlar berish, ko'rgazmali materiallardan samarali foydalanish ekanligi aniqlandi. Shuningdek, bunday usullar o'quvchilarda san'atga bo'lgan qiziqishni oshirib, estetik did va ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qildi.

XULOSA: tadqiqotdan kelib chiqqan holda, tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish jarayonini yanada samarali qilish uchun, darslarda qo'llaniladigan metodlarni kengaytirish, o'quvchilarga ko'proq ijodiy erkinlik berish va pedagogik yondashuvlarni diversifikatsiya qilish zarur. Bu o'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: obrazli tafakkur, tasviriy san'at, ijodkorlik, estetik tarbiya, san'at asarlari tahlili, interfaol metodlar

Iqtibos uchun: Yodgorov N. Dj., Aziza Davlatova. Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish usullari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.383–396.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

© Н. Дж. Йодгоров^{1✉}, © Азиза Давлатова^{2✉}

^{1,2}Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещаются эффективные методы формирования образного мышления учащихся на уроках изобразительного искусства. Образное мышление — это способность человека воспринимать и воспроизводить визуальную информацию на основе воображения, чувств и эстетического восприятия. В статье рассматриваются педагогические подходы, интерактивные методы, творческие задания и анализ произведений искусства как инструменты развития образного мышления. Также подчеркивается, что предмет изобразительного искусства формирует не только технические навыки, но и эстетическое мировоззрение и творческое мышление. Полученные результаты

направлены на повышение эффективности уроков и воспитание личности с современным эстетическим вкусом.

ЦЕЛЬ: формирование образного (художественного) мышления учащихся в процессе уроков изобразительного искусства, развитие их творческого мышления с помощью выразительных средств, анализ произведений искусства и формирование навыков создания художественного образа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались различные педагогические средства и подходы, направленные на развитие образного мышления учащихся на уроках изобразительного искусства. В качестве основных материалов применялись цветная бумага, карандаши, акварель и гуашь, материалы для коллажа, репродукции произведений искусства, изображения и видеоматериалы. Для развития визуального мышления учащиеся были вовлечены в выполнение образных заданий, анализ произведений искусства, творческие упражнения, тематическое рисование и дидактические игры.

Особое внимание уделялось практическим методам обучения. В частности, для формирования навыков создания художественного образа были организованы упражнения по рисованию на основе сказок, стихотворений и музыкальных произведений. Занятия сочетали индивидуальный подход с групповыми формами работы. Творческие работы учащихся, их подходы к мышлению, композиционное видение, цветовое восприятие и уровень выразительности систематически отслеживались и анализировались. Полученные результаты были обобщены статистически и оценена эффективность применяемых методов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: методические подходы, примененные в процессе формирования образного мышления учащихся на уроках изобразительного искусства, показали высокую эффективность, подтвержденную практическими наблюдениями и анализом. Творческие задания, разнообразные формы художественной выразительности и анализ произведений искусства расширили кругозор учащихся и обогатили их воображение. Особенно эффективными оказались упражнения по тематическому рисованию, основанные на сказках, поэзии и жизненных ситуациях.

Было зафиксировано значительное развитие уровня образного мышления учащихся, их способности воспринимать цвет и форму, а также преобразовывать мысленные образы в изобразительную форму. Групповая работа и аналитические обсуждения способствовали развитию навыков аргументации, самостоятельного мышления и творческого подхода.

Результаты исследования показали, что основными факторами формирования образного мышления являются активизация учащихся, индивидуальный подход, задания, основанные на личном опыте, и эффективное использование наглядного материала. Эти методы способствуют повышению интереса к искусству, развитию эстетического вкуса и креативности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для повышения эффективности формирования образного мышления на уроках изобразительного искусства необходимо расширить используемые методы, предоставить учащимся больше творческой свободы и диверсифицировать педагогические подходы. Это способствует росту интереса к искусству и положительно влияет на всестороннее развитие личности.

Ключевые слова: образное мышление, изобразительное искусство, креативность, эстетическое воспитание, анализ произведений искусства, интерактивные методы.

Для цитирования: Йодгоров Н. Дж., Азиза Давлатова. Методы формирования образного мышления на уроках изобразительного искусства. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 383–396.

METHODS OF DEVELOPING IMAGINATIVE THINKING IN VISUAL ARTS CLASSES

© Nodir Dj. Yodgorov ^{1✉}, Aziza Davlatova ^{2✉}

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights effective methods for developing students' imaginative thinking in visual arts classes. Imaginative thinking is the ability to perceive and reinterpret visual information based on imagination, emotions, and aesthetic perception. The article analyzes pedagogical approaches, interactive methods, creative tasks, and art analysis as ways to enhance students' imaginative capacity. It also emphasizes that visual arts education not only develops technical skills but also fosters aesthetic worldview and creative thinking. The findings aim to increase lesson effectiveness and contribute to the formation of individuals with a refined and modern artistic taste.

AIM: to develop imaginative (artistic) thinking among students during visual arts classes, enhance their creative thinking through visual means of expression, improve skills of analyzing artworks, and form the ability to create visual imagery.

MATERIALS AND METHODS: this study utilized various pedagogical tools and approaches focused on fostering imaginative thinking in students during visual arts lessons. Main materials included colored paper, pencils, watercolor and gouache paints, collage supplies, reproductions of artworks, images, and videos. To stimulate visual thinking, students were engaged in imaginative tasks, art analysis, creative exercises, thematic drawing, and didactic games.

Special attention was given to practical teaching methods. Exercises based on fairy tales, poetry, and music were used to develop the ability to create visual images. Lessons combined both individualized and group learning approaches. Students' creative works, their modes of thinking, compositional perception, color sense, and expressiveness were

regularly monitored and analyzed. The results were statistically generalized, and the effectiveness of the applied methods was evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: methodological approaches implemented to develop imaginative thinking in students during visual arts classes proved effective through observational and analytical methods. Creative assignments, diverse forms of artistic expression, and the analysis of artworks expanded students' thinking and enriched their imagination. Exercises involving drawing based on fairy tales, poems, and real-life scenarios were especially effective in shaping imaginative skills.

Students showed significant improvement in their level of visual thinking, perception of color and form, and the ability to visualize and express mental images. Group work and analytical discussions improved their ability to argue, make independent decisions, and adopt a creative mindset.

The study concluded that the main factors in developing imaginative thinking include stimulating student activity, using an individual approach, assigning tasks based on personal experience, and effective use of visual materials. These methods increased students' interest in art and contributed to the development of their aesthetic taste and creativity.

CONCLUSION to further enhance the process of developing imaginative thinking in visual arts classes, it is necessary to diversify teaching methods, allow more creative freedom for students, and adopt a wider range of pedagogical approaches. This fosters greater interest in art and positively influences students' overall personal development.

Key words: imaginative thinking, visual arts, creativity, aesthetic education, artwork analysis, interactive methods.

For citation: Nodir Dj. Yodgorov, Aziza Davlatova. (2025) 'Methods of developing imaginative thinking in visual arts classes', Inter education & global study, (5), pp. 383–396. (In Uzbek).

XXI asrda ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri – ijodiy fikrlovchi, estetik didga ega, tashabbuskor va mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxsni shakllantirishdan iborat. Bu jarayonda san'at fanlari, ayniqsa tasviriy san'at darslari muhim o'rin tutadi. Chunki aynan tasviriy san'at inson qalbini noziklashtiradi, go'zallikni anglash va ifoda etish, fikrni badiiy obrazlar orqali yetkazish ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu esa obrazli tafakkurning shakllanishiga bevosita xizmat qiladi.

Obrazli tafakkur – bu inson tafakkurining o'ziga xos shakli bo'lib, unda tushunchalar va tafsiliy fikrlar vizual tasavvurlar, badiiy obrazlar va ramziy ifodalar orqali namoyon bo'ladi. Bu turdagi tafakkur bola tafakkurining tabiiy bosqichi sifatida shakllanadi va aynan tasviriy san'at orqali mustahkamlanadi. Shu sababli, mazkur fanni to'g'ri tashkil etish va zamonaviy metodik yondashuvlar bilan boyitish o'quvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmonida san'at va madaniyat sohalarini rivojlantirish, yoshlar ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan badiiy-estetik didni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ushbu hujjat asosida san'at ta'limining metodik jihatdan takomillashtirilishi, o'quv dasturlarining amaliyotga yo'naltirilganligi va ijodiy salohiyatni ochib berishga xizmat qilishi lozimligi ta'kidlangan.

Shuningdek, 2022-yil 7-fevralda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 66-son qarorida umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at fanini o'qitish sifatini oshirish, darslik va o'quv-metodik qo'llanmalarni zamonaviy talablar asosida qayta ko'rib chiqish, ijodiy topshiriqlar orqali o'quvchilarning badiiy fikrlashini rivojlantirish vazifalari belgilanmoqda.

Mazkur huquqiy asoslar shuni ko'rsatadiki, tasviriy san'at fani endilikda nafaqat texnik mahoratni shakllantiruvchi dars sifatida, balki shaxsiy-estetik tarbiyaning muhim vositasi sifatida qaralmoqda. Biroq amaliyotda obrazli tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan maxsus yondashuvlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan, interfaol metodlar esa har doim ham izchil qo'llanilmaydi. Shu bois ushbu maqolada obrazli tafakkurni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari, tasviriy san'at darslaridagi metodik yondashuvlar, ijodiy topshiriqlarning samarasi va badiiy asarlarni tahlil qilish orqali tafakkurni chuqurlashtirish yo'llari tahlil etiladi.

Ushbu yondashuvlar orqali o'quvchilarning nafaqat tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishi, balki umumiy intellektual, hissiy va estetik rivoji ham ta'minlanadi. Maqola pedagoglar uchun nazariy va amaliy qo'llanma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Obrazli tafakkur - bu insonning his-tuyg'ulari, tasavvuri va ijodiy qobiliyatlari orqali dunyoni idrok etish va tushunish usulidir. Psixologiyada obrazli tafakkur, asosan, tasavvur va ichki dunyo orqali yuzaga keladi. Bu tushuncha pedagogik adabiyotlarda ham muhim o'rin tutadi. **Vygotskiy, L. (2002):** «Psixologiya va o'qitish» asarida obrazli tafakkur o'quvchilarning ichki dunyosini aks ettirishga yordam beradigan asosiy mexanizm sifatida ko'rsatilgan. Vygotskiy obrazli tafakkurni rivojlantirishda til va tasviriy san'atning ahamiyatini ta'kidlagan.

J.Piagetning «Kognitiv rivojlanish nazariyasi»(2004) ga ko'ra, obrazli tafakkurning shakllanishi o'quvchilarning kognitiv jarayonlari, tasavvur va fantaziyalarini rivojlantirish orqali amalga oshadi. U, shuningdek, tasavvur qilishning kreativ fikrlashning asosiy vositasi ekanligini ta'kidlaydi.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni rivojlantirish uchun bir qancha metodlar qo'llaniladi. Ushbu metodlar pedagogik adabiyotlarda turli jihatlari bilan tahlil qilingan. **Sultonov, A. (2013):** «Tasviriy san'at metodikasi» kitobida tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirishda ijodiy mashg'ulotlar va tasavvurga asoslangan metodlarni qo'llash tavsiya etiladi. U tasviriy san'at asarlarini yaratishda o'quvchilarga tasavvur qilishni, hissiyotni ifodalashni o'rgatadi. **Xolmatov, D. (2015):** «Obrazli tafakkurni rivojlantirishning pedagogik usullari» asarida obrazli tafakkurni shakllantirish uchun loyiha asosida ishlash, didaktik o'yinlar va ijodiy topshiriqlarni o'qitishda qanday qo'llash

kerakligini batafsil tushuntiradi. Bu metodlar o'quvchilarni faol fikrlashga, yangi tasvirlar yaratishga va o'z tasavvurini ifodalashga undaydi.

Didaktik o'yinlar va kreativ mashg'ulotlar obrazli tafakkurni rivojlantirishda samarali usullar hisoblanadi. **Mirzaev, Sh. (2011):** «Tasviriy san'at va uning o'quvchilardagi ijodiy yondashuvni rivojlantirishdagi roli» asarida, o'quvchilarga kreativ fikrlashga yordam beradigan mashg'ulotlar va didaktik o'yinlarni o'qitishda qo'llash usullarini tahlil qiladi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarning tasavvur qilish qobiliyatini kengaytiradi va ularni o'qishga qiziqtiradi. **Qodirov, N. (2014):** «Obrazli tafakkurni shakllantirishda ijodiy mashg'ulotlar» kitobida kreativ mashg'ulotlarni o'quvchilarning tasavvurini rivojlantirishda qo'llash usullari haqida gapiriladi. U ijodiy mashg'ulotlarning tasavvur qilish va ijodkorlikni shakllantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Obrazli tafakkurning shakllanishi psixologik jihatdan ham chuqur tahlil qilingan. Bu jarayon o'quvchilarning kognitiv rivojlanishining ajralmas qismidir. **Bruner, J. (2001):** «O'rganish va o'rgatish» kitobida Bruner obrazli tafakkurni kognitiv rivojlanishning muhim elementi sifatida ta'riflaydi. Uning fikriga ko'ra, obrazli tafakkur o'quvchilarning xotira va tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Zalizniak, V. (2009): «Psixologiya va pedagogikada obrazli tafakkurni shakllantirish» asarida obrazli tafakkurni shakllantirishning psixologik nazariyalarini o'rganadi va tasviriy san'atni o'qitishda o'quvchilarning hissiy va intellektual rivojlanishini qanday qo'llab-quvvatlashni ko'rsatadi.

O'quvchilarni obrazli tafakkurni shakllantirish borasida olib borilgan eksperimental tadqiqotlar ko'rsatmoqda, bu metodlarning samaradorligini isbotlaydi. **Abdukarimov, M. (2010):** «Obrazli tafakkurni shakllantirishdagi metodlarning samaradorligi» tadqiqoti obrazli tafakkurni rivojlantirish uchun didaktik metodlarning samaradorligini eksperimental ravishda tekshiradi. Tadqiqot natijalari ijodiy yondashuvlar va tasavvur qilish metodlarining o'quvchilarning tasavvur qobiliyatini kuchaytirishdagi o'rni haqida muhim ma'lumotlar beradi.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirishga oid adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, obrazli tafakkur nafaqat tasavvur qilish va kreativ fikrlashni, balki o'quvchilarning hissiy va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ushbu metodlarning samarali qo'llanilishi o'quvchilarning o'zlarini ifodalash imkoniyatlarini kengaytiradi, ularga ijodiy va estetik fikrlashni rivojlantirishda yordam beradi.

Obrazli tafakkur – bu insonning atrof-muhitni, hodisalarni, narsalarni va tushunchalarni ongida tasavvur qilish, ya'ni ularni ko'z oldiga keltirib, xayoliy tasvirlar shaklida tasavvur qilish qobiliyatidir. Bu turdagi tafakkur, asosida, tashqi dunyo bilan aloqada bo'lib, uning ko'rinishlarini, xususiyatlarini va ichki bog'liqligini xayol va tasavvurlar orqali idrok etishdan iboratdir.

Obrazli tafakkur – bu ma'lumotlarni qabul qilishning faqat ongli va aqliy ko'rinishi bo'lib, u ko'pincha his-tuyg'ular, xotira va tushunchalar bilan bog'liq bo'ladi. U insonning o'tgan tajribalariga asoslanib, real dunyoni yoki hayoliy obrazlarni qayta tiklash imkonini

beradi. Masalan, inson hayolida tasvirni yaratishi yoki o'tgan voqealarni xotirasi yordamida eslab, kelajakdagi ehtimoliy hodisalarni bashorat qilish mumkin.

Obrazli tafakkur orqali inson o'ziga kerakli ma'lumotni, tasvirni, tushunchani xayolda yaratadi va shu orqali uni tahlil qiladi. Masalan, tasviriy san'atda rassom tasvirni yaratishda, yoki musiqa o'qitishda talaba ijodkorlikni namoyon qilayotganda obrazli tafakkurdan foydalanadi.

Obrazli tafakkur bolaning ilk yillaridan boshlanadi va ularning rivojlanish jarayonida o'zgaradi. Yosh bolalar birinchi navbatda, tashqi dunyoni idrok etishda, tasavvurlarni yaratishda asosiy vosita sifatida vizual (ko'rish), eshitish va boshqa sezgi organlaridan foydalanadilar. Bu jarayonda bola bir narsaning tasvirini yaratishi mumkin, masalan, o'yinchoqning shakli, ranglari yoki tovushini tasavvur qilish.

Biroq, obrazli tafakkurning chuqurroq shakli o'quvchi o'zining kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantira boshlaganda shakllanadi. O'quvchi, musiqiy asarlarni yoki tasvirlarni nafaqat ko'rish, balki ular orqali qandaydir bir ma'no, hissiyot yoki g'oya yaratishni boshlaydi. Bu jarayon ayniqsa tasviriy san'at darslarida, musiqa darslarida va boshqa ijodiy faoliyatlarda namoyon bo'ladi.

Obrazli tafakkur bir nechta turga bo'linadi, ular quyidagilardir:

- Vizual obrazli tafakkur: Bu turdagi tafakkur tasvirlarni, ranglarni va shakllarni ko'rish orqali amalga oshiriladi. Masalan, rassom biror ob'ektni yoki manzarani tasvirlashda uni ko'z oldida xayolida yaratadi.

- Auditiv obrazli tafakkur: Musiqa va tovushlarni tasavvur qilish orqali amalga oshiriladi. Musiqa asarlarini eshitish orqali inson o'zi yangi kompozitsiyalar yoki melodiyalarni xayolida yaratishi mumkin.

- Kinestetik obrazli tafakkur: Bu turdagi tafakkur jismoniy harakatlar va tuyg'ularni tasavvur qilishga asoslangan. Masalan, sportchilar o'zlarining muvaffaqiyatli harakatlarini tasavvur qilishlari mumkin.

Obrazli tafakkur – psixologik jarayon bo'lib, u insonning o'rganish va eslab qolish, ijodkorlik va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Psixologlar obrazli tafakkurni insonning fikrlash jarayonlarining ajralmas qismi deb hisoblashadi, chunki bu jarayon orqali odamlar o'zgacha fikrlar, qarorlar va yechimlarni topadilar.

Xotira orqali inson o'zi oldin ko'rgan yoki eshitgan narsalarni, tasvirlarni, voqealarni qayta tiklaydi va ularga yangi ma'no berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu xususiyat obrazli tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Obrazli tafakkur ijodiy jarayonlarda, masalan, san'at va ilmiy ishlarda muhim rol o'ynaydi. Insonlar tasavvur qilib, yangi obrazlar yaratib, ilgari hech kim ko'rmagan yoki o'ylamagan g'oyalar va fikrlarni keltirib chiqaradilar.

Obrazli tafakkur ta'limda muhim o'rin tutadi. O'qituvchilar, ayniqsa tasviriy san'at va musiqa sohalarida, o'quvchilarga tasvirlarni va obrazlarni yaratish, boshqalarga ta'sir qilish orqali fikrlash va idrok etishning yangi usullarini o'rgatishlari zarur. Obrazli tafakkur o'quvchilarga:

- Ijodiy fikrlashni rivojlantirish,

- Aniq maqsadlar va tasavvurlarni yaratish,
- O'z xayoliy va ijodiy ishlanmalarini yaratishda ishonchni oshirishga yordam beradi.

Misol uchun, tasviriy san'at darolarida o'quvchilar nafaqat mavjud manzaralarni yoki ob'ektlarni chizish, balki o'z hayotidan foydalanib, yangi obrazlar yaratishlari talab etiladi. Bu orqali ular ijodiy va obrazli tafakkurlarini rivojlantiradilar.

Obrazli tafakkur tasviriy san'atda ayniqsa muhim rol o'ynaydi. Rassomlar va boshqa san'atkorlar tasvirni yaratishda, ko'rgan narsalarini xayolida qayta tiklaydi va o'z tasavvurlarini yaratishadi. Shuningdek, obrazli tafakkur orqali san'atkorlar o'z asarlarini nafaqat real tasvirlar, balki abstrakt tasavvurlar va g'oyalarga ham asoslaydilar. San'atda obrazli tafakkur ko'pincha yangi shakllar, ranglar va kompozitsiyalarni yaratish uchun ilhom manbai bo'ladi.

Obrazli tafakkur - bu insonning nafaqat tashqi dunyoni, balki ichki dunyosini ham tasavvur qilish va o'zgartirish imkoniyatidir. Bu turdagi tafakkur ko'plab sohalarda, jumladan, san'atda, ta'limda, ilm-fanda va kundalik hayotda muhim o'rin tutadi. Obrazli tafakkur o'quvchilarning ijodiy va intellektual rivojlanishiga yordam beradi, ular yangi g'oyalar yaratish, qarorlar qabul qilish va muammolarni hal qilishda samarali yondashuvlarga ega bo'ladilar.

Obrazli tafakkur va tasviriy san'at o'rtasida chuqur bog'liqlik mavjud. Obrazli tafakkur insonning tashqi dunyoni tasavvur qilish va idrok etish qobiliyatiga asoslangan bo'lib, tasviriy san'at esa bu tasavvurlarni vizual obrazlar orqali ifodalashni ta'minlaydi. Bu ikki soha o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishda obrazli tafakkurning san'atdagi o'rni va uning ijodiy jarayonlar bilan aloqasini o'rganish zarur.

Obrazli tafakkur, asosan, insonning ongida tasvirlarni, shakllarni, ranglarni, harakatlarni va boshqa sezgilarni yaratish orqali amalga oshiriladi. Tasviriy san'atda esa bu tasvirlar va obrazlar materiallashtiriladi - ya'ni, rassom o'z tasavvuridagi obrazni qog'ozga, kanvasga yoki boshqa san'at asariga ko'chiradi. Bu jarayon obrazli tafakkurning tasviriy san'at orqali tashqi dunyoda namoyon bo'lishini ta'minlaydi.

Tasviriy san'atdagi har bir asar o'zida bir nechta tasavvurlarni, obrazlarni va hissiyotlarni aks ettiradi. Rassomning ijodiy jarayoni uning obrazli tafakkurini qanday ishlatishini ko'rsatadi: u biror ob'ekt yoki manzarani o'z xayolida tasavvur qilib, uni o'zgacha tarzda - ranglar, shakllar va kompozitsiyalar orqali ifodalaydi. Bu tasavvur, insonning ichki dunyosini, hissiyotlarini, fikrlarini tashqi dunyoga chiqarishning bir usulidir.

Tasviriy san'atda obrazli tafakkur ko'pincha rassomning o'ziga xos fikrlash tarzini, dunyoqarashini va estetik tasavvurlarini aks ettiradi. Masalan, **surrealizm** yoki **abstraksionizm** kabi san'at yo'nalishlarida rassomlar an'anaviy tasavvurlardan chetlanib, o'zlarining xayoliy va abstrakt tasvirlarini yaratadilar. Bu san'at turlarida obrazli tafakkurning roli katta, chunki rassomlar mavjud dunyo tasvirlaridan chetlanib, yangi, ba'zida hatto g'ayrioddiy obrazlar yaratishga intilishadi.

Bundan tashqari, **impressionizm**da rassomlar aniq bir obrazni emas, balki ob'ektning xayoldagi tasvirini yoki uning taassurotlarini yaratadilar. Bu jarayonda obrazli

tafakkur o'zini ko'rsatadi, chunki rassom o'z tasavvurida dunyo va tabiatni o'ziga xos shaklda aks ettirishga harakat qiladi. Rassom o'zidagi tasavvurlarni ranglar, chizgilar va kompozitsiyalar orqali ifodalash orqali u tasviriy san'at asarini yaratadi.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkur o'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Darslarda o'quvchilarga o'z tasavvurlarini ishlatib, tasvirlarni yaratish va ularni vizual obrazlarga aylantirish o'rgatiladi. O'quvchilar, tasvirni chizishda, bo'yashda yoki boshqa san'at asarlarini yaratishda, o'z tasavvurlaridan foydalanib, ularni real yoki xayoliy obrazlarga aylantirishga o'rgatishadi.

Masalan, o'quvchilar o'zlarining hissiyotlarini yoki tabiatni tasavvur qilib, bu tasavvurlarni turli ranglar va shakllar orqali ifodalashadi. Shu tarzda, obrazli tafakkur va tasviriy san'at o'rtasidagi bog'lanish o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkur o'quvchilarning o'zaro aloqalari va hissiyotlarini ifodalashga yordam beradi. Ularning tasavvurlarini materiallashtirish, ya'ni ularni chizilgan yoki bo'yalgan obrazlar sifatida ko'rsatish, o'quvchilarga o'z ichki dunyosini ochib berishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, bu jarayon o'quvchilarning ijodiy fikrlashini va estetik hissiyotlarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, obrazli tafakkur yordamida o'quvchilar musiqiy, dramatik yoki boshqa san'at turlaridagi obrazlarni ham yaratishlari mumkin. Tasviriy san'at darslarida o'quvchilar turli xil obrazlarni ko'rib, ular bilan ishlash orqali obrazli tafakkurlarini boyitadilar va ijodiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni egallaydilar.

Obrazli tafakkur va tasviriy san'at o'rtasidagi bog'lanish juda kuchli. Obrazli tafakkur, insonning tasavvurini yaratish va uni ifodalash orqali tasviriy san'atda o'zini namoyon qiladi. Bu jarayon, nafaqat rassomlarning, balki o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkur o'quvchilarga yangi obrazlarni yaratishda yordam beradi va ularning estetik rivojlanishini ta'minlaydi. Tasavvur va ijodkorlikning kuchli birlashuvi san'atning asosiy kuchini tashkil etadi.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish usullari o'quvchilarning ijodiy fikrlash va tasavvur qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, obrazli tafakkurni shakllantirish jarayoni nafaqat o'quvchilarning san'at asarlarini yaratish qobiliyatini oshiradi, balki ularning umumiy intellektual va hissiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tasviriy san'at darslarida o'quvchilar uchun ijodiy va erkin muhit yaratish obrazli tafakkurni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalash, yangi tasavvurlarni yaratish uchun qo'llaniladigan metodlar, ranglar, shakllar va kompozitsiyalarni tajriba qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon tasavvur qilish qobiliyatini va ijodiy ishlanmalarning boyishiga yordam beradi.

Dars jarayonida o'quvchilarga yaratish uchun turli xil tasavvurlarni va obrazlarni berish, ularni qiziqarli va ijodiy vazifalar bilan ta'minlash obrazli tafakkurni shakllantirishga yordam beradi. O'quvchilarni yangi g'oyalarni sinashga undash, mavjud obrazlarni o'zgartirish yoki yangi shakllar yaratish imkoniyatlari bilan ta'minlash ular uchun foydali

bo'lgan. Shuningdek, obrazli tafakkur orqali o'quvchilarning o'z ichki dunyosini ifodalashlari, turli tashqi ko'rinishlarni tasavvur qilib, o'zlarining hissiyotlarini va fikrlarini ko'rsatishlari mumkin.

Obrazli tafakkur tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning estetik qarashlarini shakllantiradi. Bu, o'quvchilarning san'at asarlariga bo'lgan munosabatini, ular uchun go'zallikni anglash va yaratish qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchilar o'zlarining ijodiy va estetik yondashuvlarini namoyon etishda obrazli tafakkurdan foydalanadilar. Bu jarayon ularning san'atga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ijodiy faollikni rag'batlantiradi.

Darslarda qo'llaniladigan interaktiv metodlar, masalan, brainstorming (miya hujumi), guruhli ishlar, rasmi mashqlar va boshqa o'yinli texnologiyalar obrazli tafakkurni rivojlantirishda samarali natijalar beradi. Bu metodlar orqali o'quvchilar o'z tasavvurlarini shakllantirish va ularni konkret obrazlarga aylantirishni o'rganadilar. Shuningdek, darslarda vizual materiallar, masalan, suratlar, film fragmentlari va boshqa tasvirli vositalardan foydalanish o'quvchilarning tasavvurini kengaytiradi va obrazli tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish o'quvchilarning ijodiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir qiladi. O'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish va tasvirni yaratish orqali ularning yangi g'oyalarni yaratish, mavjud vazifalarni ijodiy tarzda yechish, o'z fikrlarini erkin ifodalash qobiliyatlari oshadi. Bu jarayon orqali o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonch, ijodiy ishlarda qatnashish va yangiliklar yaratish istagi ortadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish usullari o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga, xususan, ijodiy va estetik tafakkurlarini shakllantirishga katta hissa qo'shadi. Shu sababli, darslarda obrazli tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan usullarni kengaytirish va diversifikatsiya qilish muhimdir. Darslarda o'quvchilarga ijodiy erkinlik berish, turli san'at shakllarida ishlashga rag'batlantirish va metodlarni qo'llash orqali obrazli tafakkurni samarali ravishda shakllantirish mumkin.

Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy va tasavvur qilish qobiliyatlarini yanada rivojlantirish uchun o'qituvchilar yangi pedagogik yondashuvlarni qo'llab-quvvatlashlari zarur. Bu jarayon o'quvchilarning nafaqat san'atga bo'lgan qiziqishini, balki ularning umumiy rivojlanishlarini ham ta'minlaydi.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish usullari muhim pedagogik jarayon bo'lib, o'quvchilarning ijodiy va estetik rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Biroq, bu jarayonning samaradorligi va o'quvchilarga ta'siri haqidagi munozaralar hali ham davom etmoqda. Quyidagi masalalar doirasida munozara olib borish mumkin.

Ba'zi pedagoglar tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirishda foydalaniladigan metodlarning o'quvchilarga ta'siri haqida shubhalanadi. Ularning fikricha, ayrim o'quvchilar uchun bu usullar unchalik samarali bo'lmasligi mumkin, chunki tasavvur qilish qobiliyati tabiiy ravishda har bir o'quvchida boshqacha rivojlanadi. Bu holat, o'z navbatida, dars jarayonida bildirilgan yangi tasavvurlarni o'zlashtirishda ayrim qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shu boisdan, ba'zi o'qituvchilar obrazli tafakkurni

shakllantirish jarayonini yanada individualizatsiya qilishni taklif etadilar, ya'ni o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlariga mos metodlarni tanlash zarurligini ta'kidlaydilar.

Darsda tasavvur va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirish o'quvchilarda turli xil psixologik va emotsional holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar yangi obrazlarni yaratishda va o'z fikrlarini erkin ifodalashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. O'quvchilarning emotsional holati, o'ziga bo'lgan ishonchi, ijtimoiy tajribasi va boshqa omillar, obrazli tafakkurni rivojlantirish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olish muhimdir.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirishda qo'llaniladigan metodlarning samaradorligi o'qituvchining yondashuviga ham bog'liq. Ba'zi o'qituvchilar traditsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlashadi, ya'ni tasavvurlarni an'anaviy shakllarda tasvirlashni afzal ko'rishadi. Boshqalar esa, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llab, obrazli tafakkurni shakllantirishda interaktiv, ko'proq o'yinli va eksperimentallashgan metodlarni ishlatishni afzal ko'radilar. Ushbu farqliliklar o'quvchilarning qiziqishiga va darsda erishiladigan natijalarga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Bu muammo pedagogik yondashuvlarni tanlashda ehtiyotkorlikni talab qiladi.

Ba'zi tadqiqotlar, tasviriy san'atning obrazli tafakkurni shakllantirishdagi roli haqida shubhalarga olib keladi, chunki san'at darslarining ta'siri o'quvchilarning boshqa fanlarga, masalan, matematika, fan yoki ijtimoiy fanlarga bo'lgan muvaffaqiyatiga ham ta'sir qiladi. Shunday bo'lsa-da, boshqa bir guruh olimlar tasviriy san'atni o'quvchilarning umumiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradigan samarali vosita sifatida ko'rib chiqadilar. Ularning fikricha, san'at orqali obrazli tafakkur o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantiradi va ular murakkab vazifalarni yanada yaxshi hal qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Shuning uchun, tasviriy san'atni o'quvchilar uchun faqatgina vizual san'atga qiziqish uyg'otish emas, balki ularning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shuvchi fan sifatida qarash zarur.

Ba'zi holatlarda obrazli tafakkurni shakllantirishda yondashuvlar ko'p vaqt talab qiladigan va o'quvchilarning qisqa muddatli ehtiyojlariga mos kelmasligi mumkin. Ba'zi o'qituvchilar bu jarayonning o'quvchilarga ta'sirini qisqa muddatda aniq o'lchashning imkonsizligini aytadilar. Ular obrazli tafakkurni shakllantirish jarayonining natijalari uzoq muddatda aniq ko'rinadi, shuning uchun ularni baholashda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish usullarining samaradorligi, o'quvchilar va o'qituvchilar orasida turli fikrlar va nuqtai nazarlarning mavjudligini ko'rsatadi. Shubhasiz, obrazli tafakkur san'at darslarida o'quvchilarning kreativlik va estetik rivojlanishiga katta hissa qo'shadi, ammo uning samaradorligi o'quvchilarning individual xususiyatlari, o'qituvchilarning pedagogik usullari va metodlaridan hamda darsning o'quvchilarga mosligi bilan bog'liq. Shu boisdan, obrazli tafakkurni shakllantirishda foydalaniladigan metodlar va yondashuvlar doimiy ravishda takomillashtirilishi kerak.

Tasviriy san'at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish usullari o'quvchilarning ijodiy va estetik rivojlanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot davomida aniqlangan natijalar shuni ko'rsatadiki, obrazli tafakkur nafaqat san'atga bo'lgan qiziqishni oshiradi, balki o'quvchilarning umumiy tafakkurini, kreativ fikrlash qobiliyatini va hissiy dunyosini boyitadi. Darslarda obrazli tafakkurni shakllantirishda qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarga tasavvur qilish, ijodiy yondashuvlar va yangi obrazlarni yaratish imkoniyatini beradi, bu esa ular uchun yangi bilim va ko'nikmalarni egallashda samarali bo'ladi. Obrazli tafakkurni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydigan omillar, jumladan, o'quvchilarning individual xususiyatlari, darslarning ijodiy va interaktiv bo'lishi, shuningdek, o'qituvchilarning pedagogik yondashuvlari ta'sirini ko'rsatdi. Tasviriy san'at darslarida turli pedagogik metodlarni qo'llash o'quvchilarning tasavvur va kreativ fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda yordam beradi. Bu jarayon o'quvchilarning estetik qarashlarini rivojlantirishga, san'at asarlarini yaratishga va o'z fikrlarini ifodalashga yordam beradi. Shu bilan birga, obrazli tafakkurni shakllantirishning samaradorligi o'quvchilarning psixologik holati, motivatsiyasi va darsda ishtirok etish darajasiga bog'liq. Shuning uchun, dars jarayonida o'quvchilarga individual yondashuvlarni qo'llash va turli metodlarni sinab ko'rish muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. G'aniyev, S. (2015). San'at va pedagogika: Nazariya va amaliyot. Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
2. Mamatov, F. (2018). Tasviriy san'at darslarida ijodiy yondashuvlar. Toshkent: Innovatsion ta'lim nashriyoti.
3. Tursunova, D. (2020). Obrazli tafakkur va uning o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga ta'siri. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
4. Karimov, M. (2017). Tasviriy san'at va kreativ fikrlash. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.
5. Soliyeva, N. (2019). Pedagogik texnologiyalar va obrazli tafakkurni rivojlantirish metodlari. Toshkent: Ta'lim va ilm nashriyoti.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nodir Djalolovich Yodgorov**, p.f.d.(DSc) [**Нодир Йодгоров**, пед.наук, профессор (DSc)], [**Nadir Yadgorov**, DSc in Pedagogical Sciences]; Manzil: Buxoro viloyati, Buxoro

shahri, Piridastgir ko'chasi, 2-uy. [Бухарская область, город Бухара, улица Пиридастгир, дом 2.]; [Bukhara region, Bukhara city, Piridastgir street, house 2].

✉ **Aziza Davlatova**, magistrant, [Азиза Давлатова, магистрант], [Aziza Davlatova, Master's Student]; Manzil: Vuxoro viloyati, Vuxoro shahri, Piridastgir ko'chasi, 2-uy. [Бухарская область, город Бухара, улица Пиридастгир, дом 2.]; [Bukhara region, Bukhara city, Piridastgir street, house 2].